

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ МАРКЕТИНГА

Ходжаханов Музаффар Мухтарович

Старший преподаватель Межфакультетской кафедры
иностраных языков Факультета Туризм
“Alfraganus University”

***Аннотация.** Сегодня в экономике требуется обогащение языковых терминов. Встаёт вопрос об оживлении экономики научными терминами, поэтому в современный период коренных социально-экономических и научно-технических преобразований появляются уникальные понятия. В ходе эволюции во всех сферах производства, науки и техники стали появляться новые предметы и понятия, и их наименования в том числе.*

***Ключевые слова.** Анализ, термин, имя существительное, имя прилагательное, простые термины, составные термины.*

Анализ фактического материала показал, что простые термины маркетинга в узбекском языке состоят из следующих частей речи:

1) имена существительные (от): а) в единственном числе: *аванс, авантаж, авизо, авлод, агент, ажио, айбона, инновация, консалтинг, кредит, экспорт, баққол*. В данных примерах калькируются слова из французского (*avance – аванс, avantage – авантаж*), итальянского (*авизо – avviso, ажио – aggio*), латинского (*агент – agens (agentis), кредит – credit, экспорт – exportare*) и других языков. Термин *баққол* является арабского происхождения и означает «*продавец продовольствия*»; б) во множественном числе: *авуарлар, активлар, директивалар, товарлар, чартлар*. В данных примерах присоединяются аффиксы множественного числа *-лар*;

2) Имена прилагательные (сифат): *адекват, халқаро, муқобил, идеал, глобал, рақамли*.

Термин *адекват* произошёл от латинского слова *adaequatus* (приравненный) методом калькирования. *Халқаро* – от арабского слова *халқ* (сотворенные существа и люди) добавлением аффикса *-аро*. *Рақамли* – от арабского слова *рақам* (количество, номер) путём добавления аффикса *-ли*;

3) имя действия: *бандеролаш*, *акцептлаш*, *аккредитивлаш*, *акцептлаш*, *тармоқлаштириш*, *сегментлаштириш*, *зоналаштириш*, *эскириш*, *хусусийлаштириш*, *стандартлаштириш*, *режсалаштириш*.

Термин *бандеролаш* произошёл от французского слова *banderole* путём добавления аффикса *-лаш*. Термин *эскириш* – от прилагательного *эски* прибавлением глагольных аффиксов *-р*, *-иш*. *Хусусийлаштириш* образован от прилагательного *хусусий*, глагольного суффикса *-лаш*, суффикса превосходной степени *-тир* и суффикса имени действия *-иш*.

Нужно отметить, что имя действия (харакат номи) в английском языке имеет эквивалент герундий (The Gerund), имя существительное (The Noun) с суффиксами *-ation*, *-ion*, *-tion*, *-sion* в русском языке соответствует отглагольному существительному, которое не является частью речи. Например, термин *zoning* является герундием, в русском языке *зонирование* является существительным, а в узбекском *зоналаштириш* – имя действия. Термин *privatization* в английском языке является именем существительным, в русском *приватизация* – существительное, а в узбекском языке слово *хусусийлаштириш* является именем действия.

Составные термины – сложные слова в терминологии маркетинга в узбекском языке образуются:

а) сложением целых слов, пишущихся через дефис, реже слитно: *агент-делькредере*, *дебет-нота*, *димайз-чартер*, *директ-маркетинг*, *кўрғазма-ярмарка*, *бизнес-портфел*; б) моделью существительное + существительное: *ишонч* + *нома* = *ишончнома*, *инфратузилма* – *инфра* (заимствованное слово) + *тузилма*; *агробизнес* – *агро* (заимствованное слово) + *бизнес*

(заимствованное слово); в) моделью глагол + глагол: *айирбошлаш* – *айирмоқ* (глагол) + *бошламоқ* (глагол) + *ш* (аффикс названия действия).

В терминологии маркетинга наблюдается явление синонимии: *аксилдемтинг тадбирлар* – *демтингга карши чора-тадбирлар*, *алмаштириш курси* – *валюта айирбошлаш курси*, *амалдаги фойдаланувчи* – *ҳақиқий истеъмолчи*, *атмосфера* – *муҳит*, *банк системаси* – *банк тизими*, *банкнота* – *банк билетлари* – *кредит билетлари*, *банкротлик* – *иқтисодий ночорлик*.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ўлмасов А., Тўхлиев Н. Бозор иқтисодиёти (қисқа луғат-маълумотнома). – Т.: Қомуслар Бош таҳририяти, 1991. – 144 б.
2. А. Маманазаров. Маркетинг терминлари изоҳли луғати: асосий тушунчалар ва истилоҳлар. – Т.: Sharq, 2012. – 512 б.
3. Эргашев Т. Иқтисодий атамаларнинг ўзбекча-инглизча-русча луғати. – Тошкент, 2001. – 64 б.
4. Saidov A., Yahyoyeva D. Inglizcha-o‘zbekcha-ruscha soliq va iqtisodiyot atamaları lug‘ati. – Toshkent, 2008 – 75 б.